

КАСБИЙ ФАОЛИЯТ МОТИВАЦИЯСИ

Полванова Дилрабо Тагаймуратовна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, “Педагогика ва психология” кафедраси
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992922>

Аннотация. Мазкур мақолада меҳнат психологиясининг асосий тадқиқот муаммоси бўлган ишчи, ходимларни касбий фаолият мотивациясига доир масалалар ёритилган.

Калим сўзлар: мотивация, меҳнатга иштиёқ, ходимларни рағбатлантириш, мотивация назариялари.

Таниқли психолог олим З. Фрейд таъкидлаганидек, “Соғлом турмуш тарзи самарали меҳнат ва меҳнатга иштиёқ билан тўлдирилади”[1]. Самарали меҳнатни амалга ошириш учун инсон ўз касбини тўғри танламоғи муҳим. Ўз қизиқишлари, қобилияти ва имкониятларидан келиб чиқиб танланган касбий фаолият шахсни ўз соҳасида муваффақиятли фаолият юритишини, касбдошлари ўртасида обрў-эътибор топиб муносиб яшаб ўтишини таъминлайди.

Таниқли америкалик психолог Дэвид Майерсга кўра: “Бизнинг кўпчилигимиз учун меҳнат ҳаётнинг энг катта ва фаол машғулотиدير. Яшаш бу меҳнатдир. Меҳнат фаолияти Маслоу пирамидасидаги эҳтиёжларни қондирилишига ёрдам беради. Меҳнат фаолияти бизни таъминлайди. Меҳнат фаолияти орқали биз бошқалар билан коммуникатив алоқаларга киришамиз. Меҳнат фаолияти бизнинг ким эканлигимизни англатади”[1].

Кузатганмисиз, биринчи бор ким биландир кўришганимизда ёки танишаётиб, қизиқиб «Сиз кимсиз?», «Қандай фаолият билан шуғулланасиз?», ёки «Нима иш қиласиз?» каби саволларни берамиз. Нафақат ўз меҳнатимиз, балки биз танишмоқчи бўлган инсонларнинг қандай меҳнат фаолияти билан шуғулланиши ҳам биз учун аҳамиятга эга экан.

Ишимизга бўлган эътибор, муносабатлар ёки тенгликдан қониқиш ҳосил қилмасак, ким учун ёки қаерда ишлашимиздан катъий назар иш жойимизни ўзгартиришимиз мумкин. Масалан, тадқиқотларнинг кўрсатишича, Австралияликларнинг 16 фоизи худди шу сабаб билан ўз ишларини ўзгартирганлар. (Тревин 2001). Зеро, “Инсон инсондир ҳамиша, Ҳамфикр ҳамроз билан” деганда шоир мутлақо ҳақ эди. Зеро, ўзаро ҳамфикр, қизиқиш ва мақсадлари муштарак инсонлар билан меҳнат қилиш, меҳнат фаолиятининг тўғри ва ҳаққоний ташкил этилиши инсонга куч-қувват беради ва фаолиятга бўлган иштиёқни кучайтиради.

Албатта, шахснинг ўз лаёқат, қобилиятларини англаши, тушуниши, коллеж, лицей ёки университетларни тўғри танлаши, ўша иш муҳитига тезлик билан осон ва муваффақиятли мослаша олишига ёрдам беради [2].

Эми Вжесневски (Amy Wrzesniewski) ва унинг ҳамкасблари (1997- 2001 йилларда) томонидан ўтказилган тадқиқотларда инсонларнинг ишларига бўлган муносабатлари идентификация ёрдамида ўрганилган. Тадқиқотга кўра қуйидагилар қайд этилган:

1. Баъзи одамлар ўз ишларини фаолият сифатида, бажариш керак бўлганлиги учун, пул топишнинг бир йўли деб бажарадилар.

2. Бошқалар эса ўз ишларини жамиятда ижтимоий мавқеига эга бўлишнинг бир имконияти сифатида, яъни карьера учун бажарадилар.

3. Қолганлари эса ўз ишларини ижтимоий фойдали меҳнат деб биладилар ва ўз ишларидан мазмун ва қониқиш ҳосил қилиб, роҳатланиб ишлайдилар[1].

Ҳар қандай касбни эгаллаш, нафақат эгаллаш, балки уни маҳорат билан амалга оширишда фаолиятнинг барча қонуниятлари ва механизмларига амал қилиш жуда муҳимдир. Оддийгина бирор касб малакасини эгаллаш учун ҳам унга алоқадор бўлган маълумотларни эслаб қолиш ва керак бўлганда яна эсга тушириш орқали уни бажариш эмас, балки ҳам ички (психик), ҳам ташқи (предметга йўналтирилган) ҳаракатларни онгли тарзда бажариш билан боғлиқ мураккаб жараёнлар ётишини унутмаслигимиз керак.

Аммо, ҳар бир шахсни у ёки бу фаолият тури билан шуғулланишига мажбур қилган психологик омиллар сабаблар мавжуд бўлиб, бу фаолият мотивларидир. Психология фанида шахсни ақлий, амалий ҳаракатга ва хулқ-атворни амалга оширишга ундовчи, муайян эҳтиёжларни қондириш билан узвий боғлиқ сабабият мотивлар деб аталади. Фаолиятнинг амалга ошиши ва шахс хулқ - атворини тушунтириш учун психологияда “мотив” ва “мотивация” тушунчалари ишлатилади.

“Мотивация” тушунчаси “мотив” тушунчасидан кенгроқ маъно ва мазмунга эга. Мотивация - инсон хулқ-атвори, унинг боғланиши, йўналиши ва фаоллигини тушунтириб берувчи психологик сабаблар мажмуини билдиради. Бу тушунча у ёки бу шахс хулқини тушунтириб бериш керак бўлганда ишлатилади, яъни: “нега?”, “нима учун?”, “нима мақсадда?”, “қандай манфаат йўлида?” деган саволларга жавоб қидириш - мотивацияни қидириш демакдир. Демак, у хулқнинг мотивацион таснифини ёритишга олиб келади. Жумладан, меҳнат жараёнидаги мотивацион хулқ тарзда намоён бўлади.

Меҳнат мотивацияси - шахсни муайян ҳаракатларни амалга оширишга ундайдиган ҳаракатлантирувчи кучлар мажмуи; шахснинг фаоллигини келтириб чиқарувчи ва унинг хулқ-атвори йўналишини белгиловчи омиллар тизимидир. Шубҳасиз, ташкилотнинг мақсадлари ташкилот ходимларининг мақсадларидан сезиларли даражада фарқ қилади.

Ходимларни рағбатлантириш турларига иш ҳақи, мукофотлар ва бонуслар, фойда фоизи, “ижтимоий пакет” (масалан, тиббий суғурта) ташкилотнинг ўз маҳсулоти ёки хизматларига чегирмалар, компания акциялари, совғалар ва бошқа шакллар мисол бўлади.

Ходимларни рағбатлантиришнинг барча машҳур усуллари мотивация назариялари асосида ишлаб чиқилган. Улар ҳаммаси бўлиб тўртта:

- Гертцберг назарияси.
- Тейлор назарияси.
- Макклеленд назарияси.
- Маслоу назарияси.

Герцберг назарияси

Герцберг корхона фаолиятини яхшилаш учун ташқи ва ички усуллардан фойдаланишни таклиф қилади. Ташқи усуллар қулай меҳнат шароитларини яратишни ўз ичига олади, ички усуллар эса ходимларнинг ташкилотда ишлашдан қониқиш хиссини пайдо бўлишини ўз ичига олади[3].

Тейлор назарияси

Тейлор бўйсунувчиларни рағбатлантириш учун физиологик эҳтиёжларни қондириш учун инстинкт ва истаклардан фойдаланишни маслаҳат беради. У қуйидаги усуллардан фойдаланишни таклиф қилади:

- ишлаб чиқариш хажми ёки иш вақтига қараб тўлов;
- босим;
- ишлаб чиқаришнинг минимал стандартларини белгилаш;
- функционал вазифаларни бажаришнинг аниқ қоидалари [4].

Макклелланд назарияси

МакКлелланд инсон истакларининг турлари ҳақида назарияни илгари суради:

- хоқимият;
- муваффақият;
- маълум бир табақага мансуб.

Ходимларнинг асосий қисми маълум бир компания сафида бўлишдан хурсанд ва уларнинг мақомини қадрлайди. Раҳбарлар хоқимиятни қўлга киритишга ҳаракат қилишади, ёлғизлар эса шахсий натижалар учун ишлайди. Агар биз ходимларни шартли равишда учта тоифага ажратсак, ҳар бирига ёндашувни топиш осон [4].

Маслоу назарияси

Маслоу меҳнатни ходимларнинг эҳтиёжларини қондириш имконияти сифатида кўриб чиқишни таклиф қилади. Маслоу барча эҳтиёжларни иерархия (пирамида) шаклида кўриб чиқади. Улар:

1. Физиологик эҳтиёжлар: озиқ-овқат, сув. Омон қолиш учун керак бўлган ҳамма нарса.
2. Хавфсизлик: хавфсизлик ҳисси маълум турмуш даражасини сақлаб қолиш учун зарур.
3. Севги: ҳамкасбларни хурсанд қилиш истаги.
4. Тан олиш: инсон жамоада ва умуман жамиятда маълум мақомга эга бўлишни хоҳлайди.
5. Ўз-ўзини такомиллаштириш [5].

Шахснинг жамиятда одамлар орасидаги ҳулқи ва ўзини тутиши сабабларини ўрганиш тарбиявий аҳамиятга эга бўлган нарса бўлиб, масалани ёритишнинг икки жиҳати фарқланади: а) ички сабаблар, яъни хатти-ҳаракат эгасининг субъектив психологик хусусиятлари назарда тутилади (мотивлар, эҳтиёжлар, мақсадлар, мўлжаллар, истаклар, қизиқишлар ва ҳоказолар); б) ташқи сабаблар - фаолиятнинг ташқи шарт-шароитлари ва ҳолатлари. Яъни, булар айна конкрет ҳолатларни келиб чиқишига сабаб бўладиган ташқи стимуллардир.

REFERENCES

1. Myers D. G. Myers' psychology for AP. – Macmillan, 2010..
2. Тоджибаева К. С. К. Формирование мотивационной сферы нравственных качеств учащихся //Проблемы педагогики. – 2017. – №. 4 (27). – С. 14-16.
3. Шакртдинова Я. В., Кузьяшев А. Н., Рахматуллин Ю. Я. Вклад Фредерика Герцберга в развитие теории трудовой мотивации //Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – №. 2. – С. 189-191.

4. Хагур Ф. Р. Вклад зарубежных ученых в исследовании мотивации трудовой деятельности //Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2016. – №. 4. – С. 121-125.
5. Химматов Д. А. ПЕРСОНАЛНИ АДОЛАТЛИ МОТИВАЦИЯЛАШ ТУШУНЧАСИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ГЕНЕЗИСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 608-621.
6. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
7. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
8. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
9. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
10. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
11. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
12. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
13. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS’PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
14. Маликова, Д. (2021). UMUM TA’LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO‘LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.